

AYOL VA ERKAK NUTQ XATTI-HARAKATLARIDAGI BA’ZI GENDER STEREOTIPLARIGA XOS TAHLILLAR

Ismoiljon Nishonov Abdumutallibovich

ADChTI mustaqil tadqiqotchisi, UNIEP Xorijiy tillar kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18515547>

Annotatsiya: mazkur tezisdagi ayol va erkak nutq xatti-harakatlarida uchraydigan ba’zi gender stereotiplari xususida tahlilga tortilgan. Ushbu qarashlar erkak va ayollarga xos bo’lgan fazilat hamda atributlar, shuningdek, erkak va ayollar tamoyillari haqidagi ijtimoiy tushunchalarni kengroq kontekstda qamrab olishiga xizmat qiladi.

Kalit so’zlari: gender stereotiplari, nutq, ayol, erkak, munosabat natijalari, talaffuz farqlari, zamin.

Stereotip – bu bir guruh odamlarning irqi, jinsi, kasbi yoki millati kabi xususiyatlariga qarab barqaror umumlashtirilishi yoki oldindan o’ylangan fikri. Stereotiplar ham ijobiy, ham salbiy bo’lishi mumkin, lekin ko’pincha haqiqatni buzish va kamsitishga olib keladi. Shu bilan bigra, stereotip – bu odamlar guruhi yoki hodisasi haqida soddalashtirilgan va ko’pincha bo’rttirilgan tushuncha. U kundalik tajriba, urf-odat yoki ommaviy axborot vositalari asosida shakllanadi va har doim ham haqiqatga to’g’ri kelmaydi. Stereotip millat, jins, yosh, kasb va boshqa ijtimoiy toifalar kabi turli jihatlariga tegishli bo’lishi mumkin.

Gender stereotiplari umumiy qabul qilingan me’yorlardir. Ular “haqiqiy erkak” qanday xususiyatlarga ega ekanligi (masalan, ayolni himoya qilish qobiliyati), ayollar muayyan vaziyatlarda o’zini qanday tutishi kerakligi va hatto kiyim qoidalarini (masalan, erkaklar yubka kiyimasligi kerak, degan ishonch) belgilaydi. Ushbu g’oyalar jamiyat tomonidan birgalikda qo’llab-quvvatlanadi, bu esa shaxslar tomonidan ularni e’tiborsiz qoldirishni qiyinlashtiradi.

Gender stereotiplari mavzusi, shuningdek, “erkaklik” yoki “ayollik”ni ta’kidlaydigan adabiyotlarda ham ko’rib chiqiladi. 1970-yillardan beri “ayollik” haqida ko’plab asarlar paydo bo’lgan bo’lsa-da, so’nggi o’n yil ichida erkaklikning turli jihatlariga qiziqish ortib bormoqda. Eng diqqatga sazovor asarlar orasida R.U.Konnell, K.Do va L.Lyuis, M.B.Zinn, K.S.Kammeyerning ilmiy ishlari mavjud. U.Labov til jamoalarida o’zgaruvchanlikning tizimli xususiyatini ta’kidladi va turli til registrlarining ekvivalentligini tan oldi. Uning tadqiqotlari, birinchi navbatda, statistik sotsiologik o’zgaruvchilarni ko’rib chiqdi, bir tomondan, ijtimoiy mansublik, yosh, jins va etnik kelib chiqish, ikkinchi tomondan, tildan foydalanish o’rtasidagi bog’liqlikni o’rgandi. Masalan, ingliz tilidagi erkak va ayollar o’rtasidagi talaffuz farqlarining chastotasi ularning ijtimoiy mavqeyi va ta’lim darajasi oshgani sayin sezilarli darajada kamayganligi kuzatildi. Tilning barcha darajalari, fonetikadan tortib, nutqning xususiyatlari va nutq uslubigacha keng o’rganilgan. Ishtirokchilar nutqiga ta’sir qiluvchi turli ijtimoiy-psixologik omillarni hisobga olgan holda tajribalar o’tkazildi. Og’zaki va yozma muloqot tahlil qilindi, verbal nutqqa ko’proq e’tibor qaratildi, chunki uning o’z-o’zidan paydo bo’lishi, ongli nazorat kamroq ta’sir qiladi, bu esa erkak va ayol nutqlari o’rtasida keskin farqlarni aniqladi. Turli jinsdagi nutq xatti-harakatlarining miqdoriy jihatlarini o’rganishda eng ko’p o’rganilgan mavzulardan biri erkak va ayol diskursiv amaliyotlarini o’rganish edi.

Odamlarga jinsiga qarab turli xil xususiyat va ijtimoiy rollar beriladi. XX asrda ayollar huquqlari harakati erishgan yutuqlarga qaramay, gender stereotiplari saqlanib qolmoqda. “Erkak – oila boshlig’i” yoki “ayol uyni boshqaradi” kabi iboralarni eshitish hali ham keng

tarqalgan. Bundan tashqari, ko‘plab mamlakatlarda ayollar teng maosh olishni davom ettirmoqdalar, ko‘pincha bir xil ish uchun erkaklarnikiga qaraganda kamroq maosh olishadi, bu erkaklar o‘z oilalarini ta‘minlash uchun asosiy mas‘uliyatga ega, degan stereotipga bog‘liq, ayollarning daromadlari esa “qo‘shimcha” deb hisoblanadi.

Gender stereotiplarining asosiy tushunchalari, shu jumladan, asosiy ta‘rif va yondashuvlar, ularning mazmuni hamda ijtimoiy-madaniy kontekstda gender stereotiplarini shakllantirish mexanizmlarini tahlil qilish ko‘plab monografik tadqiqotlarda ko‘rib chiqilgan. Ushbu sohadagi taniqli mualliflar orasida S.Basov, X.Lips, R.Asmor va F.Del Boka va boshqalar bor.

Gender stereotiplari “ayollik” va “erkaklik” haqidagi jamoatchilik tushunchalari bilan bog‘liq. Biroq ularning ta‘riflari bo‘yicha bir xil fikr mavjud emas. Ba‘zi tadqiqotchilar gender stereotiplarini erkaklar va ayollarga tegishli bo‘lgan shaxsiy xususiyatlarga e‘tibor qaratish orqali aniqlaydilar va ularni “erkaklar va ayollarning shaxsiy xususiyatlari haqidagi sxematik tushunchalar to‘plami” deb ta‘riflaydilar[1]. Boshqa ta‘riflar gender munosabatlarini ta‘kidlaydi: “gender stereotiplari – bu “erkaklik” va “ayollik”ning ijtimoiy jihatdan qurilgan kategoriyalari bo‘lib, ular jinsga asoslangan xatti-harakatlarning farqlari va erkak hamda ayollarning ijtimoiy rol va maqomlar bo‘yicha taqsimlanishi bilan tasdiqlanadi; ular psixologik ehtiyojlar bilan qo‘llab-quvvatlanadi”[2]. Bundan tashqari, ta‘riflarning yana bir guruhi erkaklik va feminizm tushunchalariga qaratilgan: “gender stereotiplari – bu erkaklik va feminizmning sxematik, umumlashtirilgan tasvirlari”[3]. Ushbu kengroq ta‘riflar aniqroq ko‘rinadi, chunki ular erkak va ayollarga xos bo‘lgan fazilat hamda atributlar, shuningdek, erkak va ayollar tamoyillari haqidagi ijtimoiy tushunchalarni kengroq kontekstda qamrab oladi. Masalan, jamiyatning har bir jins uchun tegishli kasb va rollarga bo‘lgan umidlari mavjud. Bundan tashqari, ular “gender” tushunchasi nafaqat ijtimoiy, balki madaniy va ramziy elementlarni ham o‘z ichiga olganligini tan olishadi, ular erkak va ayol tamoyillarini jinsga bevosita bog‘liq bo‘lmasligi mumkin bo‘lgan turli xil mavjudot, xususiyat va munosabatlar bilan bog‘lashadi[4]. Masalan, butun xalqlar ijtimoiy sinflar (masalan, ishchi yoki kolxozchi), siyosiy raqiblar yoki hatto tabiiy elementlar (masalan, suv bilan bog‘liq ayollik) bilan bir qatorda feminizatsiya yoki erkaklashtirish jarayonlaridan o‘tishlari mumkin. Ushbu davom etayotgan genderizatsiya jarayoni doimiy ravishda gender munosabatlari dinamikasiga ta‘sir qiladi.

Gender stereotiplarining kelib chiqishi va barqarorligini gender tadqiqotlarida bir nechta nazariyalar yordamida tushuntirish mumkin. Yana bir nuqtayi nazar ijtimoiy rollarga qaratilgan bo‘lib, gender stereotiplari patriarxal jamiyatlarda erkaklarning an‘anaviy hukmronligi bilan bog‘liq bo‘lgan tarixiy mehnat taqsimoti natijasida shakllangan o‘g‘il va qizlarning ijtimoiylashuvining turli tajribalaridan kelib chiqadi[5].

Kognitiv rivojlanish nazariyasi bolalarning dunyoni qanday o‘rganishi va shu bilan gender stereotiplarini qabul qilishiga urg‘u beradi. Bundan tashqari, “gender sxemasi nazariyasi” bu stereotiplarni shakllantirishda madaniy omillarning ahamiyatini ta‘kidlaydi. Gender stereotiplarini saqlashda sotsializatsiya, tarixiy va madaniy an‘analar hamda jinsiy farqlarning ahamiyatini tan olgan holda, biz ijtimoiy o‘ziga xoslikni shakllantirishning qadimiy mexanizmini hal qiluvchi omil sifatida ko‘ramiz.

Stereotip guruhlarning qutblangan tasvirlarini yaratishga olib keladi. Ushbu stereotipik tasvirlarda erkak va ayollarga xos xususiyatlar shunchaki farq qilmaydi; ular aniq ikkilik qarama-qarshiliklar doirasida mavjud (masalan, mas‘uliyat va mas‘uliyatsizlik, qat‘iyatlilik va

qat'iyatsizlik, faollik va passivlik, ratsionallik va hissiyotlilik, kuch va zaiflik, xudbinlik va fidoyilik, tajovuzkorlik va tinchlik, nomuvofiqlik va muvofiqlik).

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ashmore R.D., Del Boca F.K. The Social Psychology of Female-male Relations: A Critical Analysis of Central Concepts. N.Y., 1986. – 351 p. – P. - 222.
2. Basow S. A. Gender stereotypes and roles. Pacific Grove, 1992. – 447 p. – P. 17.
3. Rentzetti. D.J. Curran. Women, Men and Society. – Boston, 1999. – 298 p.
4. Рябова Т.Б. Маскулинность в российском политическом дискурсе: история и современность // Женщина в российском обществе. 2000. № 4. – С. 19-26.
5. Basow S.A. Gender stereotypes and roles. Pacific Grove, 1992. – 447 p. – P. 9 -11.